

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București
CUI 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CENTRULUI

Art. 1. (1) Pluridisciplinarity Center SRL, denumit în continuare centru, este organizat ca instituție privată de cercetare, în conformitate cu Legea cercetării 183/10.06.2024 și Legea societăților 31/16.11.1990, ambele cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sediul social al centrului este pe Str. Sculptorilor 25B, sector 6, 060628, București, România.

(3) Centrul funcționează pe bază de autonomie financiară, contabilitatea realizându-se în sistem privat și finanțarea din resurse proprii sau atrase.

Art. 2. centrul are structura organizatorică din Anexa 1: Organigrama Pluridisciplinarity Center SRL.

CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 3. Institutul are drept scop realizarea cercetării-dezvoltării-inovării științifice și artistice, caracterul acestora fiind pluridisciplinar. Centrul aderă la Planul național de cercetare-dezvoltare-inovare din România – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, inclusiv prin susținerea cooperărilor naționale și internaționale.

Art. 4. Obiectul de activitate al centrului cuprinde:

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare:

7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste (la terți)

7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie (la terți)

7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (la terți)

(2) Activități asociate cercetării-dezvoltării-inovării, precum colaborare cu diferite organizații de cercetare sau educaționale.

(3) Activități de formare profesională.

(4) Activități de valorificare a rezultatelor cercetării-dezvoltării-inovării, prin editarea de lucrări/publicații științifice și alte activități conexe.

(5) Activități pentru susținerea cercetării-dezvoltării-inovării în domeniile proprii de activitate.

CAPITOLUL III PATRIMONIUL

Art. 5. (1) Patrimoniul centrului este format din bunuri proprii. Toate bunurile realizate în cadrul centrului vor fi contabilizate adecvat conform legislației românești.

(2) Rezultatele cercetărilor-dezvoltării obținute din surse de finanțare publice sau private rămân în proprietatea centrului, dacă prin contractul de finanțare derulat nu s-a prevăzut altfel.

CAPITOLUL IV STRCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ

Art. 6. (1) Centrul se identifică prin organigramă.

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București
CUI 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

- (2) Consiliul de administrație are rol administrativ, administratorii reprezentând public centrul.
- (3) Consiliul științific este format din 3 membri, respectiv membrii Consiliului de administrație și un membru extern centrului care este angajat pentru a face parte din structura științifică.
- (4) Deciziile Consiliului științific se aprobă în Consiliul de administrație.

CAPITOLUL V ANGAJARE

Art. 7. (1) Angajarea în funcții administrative se face prin concurs/examen public, în conformitate cu legislația românească actuală în vigoare.

(2) Anagajarea în funcții științifice se realizează prin concurs/examen public, în conformitate cu Legea cercetării 183/10.06.2024, respectându-se legislația românească în vigoare. Centrul adoptă și aplică în totalitate standardele emise pentru gradele de cercetare din România.

CAPITOLUL VI DISPOZIȚII FINALE

Art. 8. (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare a fost discutat și aprobat în ședința consiliului de administrație din 04.12.2024.

(2) Prezentul Regulament de organizare și funcționare poate fi modificat sau completat de către consiliul de administrație al centrului.

Informații suplimentare privind organizarea și funcționarea centrului se obțin prin intermediul telefonului 0774980339 sau emailului pluridisciplinaritycenter@consultant.com.

Administrator

Prof.univ.dr. Mihai Covaci

Administrator,

Prof.univ.dr. Brîndușa Covaci

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București

CUI 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

Anexa 1

ORGANIGRAMĂ

Administrator

Prof.univ.dr. Mihai Covaci

Administrator,

Prof.univ.dr. Brîndușa Covaci